

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

Toshkent 2025

UDK:

**“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot
kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plami**

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plamida jami 94 ta ilmiy maqola kiritilgan bo‘lib, mazkur maqolalar Turkiy davlatlar o‘rtasidagi iqtisod, siyosat, madaniyat, turizm sohalaridagi hamkorlik va imkoniyatlar, Barqaror kelajak uchun suv resurslarini boshqarishda iqlim o‘zgarishining roli, o‘rta asr Markaziy Osiyo allomalari ilmiy merosining uchinchi renessans poydevorini barpo etishdagi ahamiyati, Turkiy davlatlarda transport, muxandislik kommunikatsiyalari, energetika, logistika, turizm sohalaridagi integratsiya jarayonlari, Turkiy davlatlar o‘rtasidagi raqamli transformatsiya, fan, ta‘lim va innovatsion rivojlanish istiqbollari kabi yo‘nalishlarni ilmiy jihatdan ochib berilishiga qaratilgan. To‘plamda o‘zbek, rus, ozarbayjon, ingliz tillarida tayyorlangan maqolalar mavjud. Ushbu konferensiya to‘plamidan transport, iqtisodiyot, falsafa, pedagogika va tarix yo‘nalishidagi tadqiqotchilar keng foydalanishi mumkin.

Mas‘ul muharrir: Ramatov Jumaniyoz Sultonovich

Muharrir: Baratov Rashit O‘sarovich

Tahrir hay‘ati:

Matkarimova J.D.	Sultanov S.S.
Salimov B.L.	Nazarova N.J.
Rajabov H.I.	Jumaniyazova N.S.
Umarova R.Sh.	Abdullayev B.B.
Baratov R.O‘.	Valiyev L.A.
Xaydarov A.	Burgutxonov S.
Jumaniyozov B.	Mamadaliyeva T.
Erniyozov U.K.	Kushakov F.A.
Abdukarimova G.B.	

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda “2025-yilda xalqaro va respublika miqyosida o‘tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejalarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 490-son buyrug‘i hamda Toshkent davlat transport universiteti rektorining 2025-yil 23-apreldagi 108-U sonli buyrug‘i asosida tashkil etildi

TASAVVUFDA ESTETIK TAFAKKURNING MURAKKABLASHUVI VA O'ZIGA XOSLIGI

TURSUNKULOVA SHAXNOZA TUYCHIEVNA

Alfraganus universiteti professori, f.f.d. (DSc)

Annotatsiya: Mazkur maqola Markaziy Osiyo tasavvuf ta'limotida estetik tafakkurning murakkablashuvi jarayonini o'rganishga bag'ishlanadi. Tasavvuf, o'zining chuqur ma'naviy va ruhiy o'zgarishlarga qaratilgan g'oyalari bilan nafaqat diniy, balki estetik tafakkurning rivojlanishiga ham katta ta'sir ko'rsatgan. Maqolada tasavvufiy estetik tafakkurning shakllanishi, uning asosiy fazilatlarini, tasavvuf asarlarida go'zallik va uning ma'naviy yuksalishga ta'siri tahlil qilinadi. Xususan, Markaziy Osiyo mutafakkirlarining asarlarida estetik tafakkurning murakkablashuvi, inson ruhiyatining chuqur qatlamlarini ochish va uning ma'naviy yuksalishiga hissa qo'shishdagi roli alohida o'rganiladi. Tasavvufiy g'oyalar va badiiy ijodning uyg'unlashuvi, go'zallikni tashqi ko'rinishdan ichki ma'naviy yuksalishga olib borishdagi o'zgarishlar yoritiladi. Tasavvuf va estetik tafakkur o'rtasidagi murakkab bog'liqlikni va ularning Markaziy Osiyo falsafasida qanday shakllanganligini ochib beradi.

Аннотация: Данная статья посвящена изучению процесса усложнения эстетического мышления в суфийском учении Центральной Азии. Суфизм, с его глубокими духовными и психическими учениями, оказал большое влияние не только на религиозное, но и на развитие эстетического мышления. В статье анализируются процесс формирования суфийского эстетического мышления, его основные черты, роль красоты в суфийских произведениях и ее влияние на духовное возвышение. В частности, рассматривается усложнение эстетического мышления у мыслителей Центральной Азии, раскрытие глубоких слоев человеческой психики и вклад этих мыслителей в духовное вознесение. Также освещается гармонизация суфийских учений и художественного творчества, изменения, которые ведут от внешней красоты к внутреннему духовному подъему. Статья раскрывает сложную связь между суфизмом и эстетическим мышлением, а также то, как они сформировались в философии Центральной Азии.

Abstract: This article is dedicated to studying the process of the complication of aesthetic thinking in the Sufi teachings of Central Asia. Sufism, with its deep spiritual and psychological teachings, has had a significant impact not only on religious thought but also on the development of aesthetic thinking. The article analyzes the formation of Sufi aesthetic thinking, its main qualities, the role of beauty in Sufi works, and its impact on spiritual elevation. In particular, the complication of aesthetic thinking in the works of Central Asian thinkers is explored, uncovering the deeper layers of the human psyche and their contribution to spiritual ascent. The article also highlights the harmonization of Sufi ideas and artistic creativity, the changes leading from external beauty to internal spiritual growth. It reveals the complex relationship between Sufism and aesthetic thinking and how they have developed within Central Asian philosophy.

Tayanch so'zlar: Tasavvuf, estetik tafakkur, go'zallik, badiiy ijod, ma'naviyat, ruhiyat, estetik rivojlanish, falsafa, ma'naviy yuksalish.

Ключевые слова: Суфизм, эстетическое мышление, красота, художественное творчество, духовность, психика, эстетическое развитие, философия, духовное вознесение.

Keywords: Sufism, aesthetic thinking, beauty, artistic creativity, spirituality, psyche, aesthetic development, philosophy, spiritual elevation.

KIRISH: Markaziy Osiyoda shakllangan tasavvuf falsafasi o'zining chuqur ma'naviy, diniy-falsafiy va estetik mazmuni bilan ajralib turadi. Movaraunnahr zaminida yetishib chiqqan ulug' mutafakkir va allomalar tasavvufni nafaqat shaxsiy ma'naviy kamolot yo'li, balki ijtimoiy-madaniy va axloqiy-estetik tajribani ifodalovchi keng qamrovli ilmiy-tasavvur darajasiga olib chiqdilar. Ularning boy ma'naviy merosini zamonaviy falsafiy yondashuv asosida tadqiq etish, ayniqsa, tasavvuf tafakkurida go'zallik tushunchasining shakllanishi va rivojlanish jarayonlarini o'rganish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

O'rta asrlar Markaziy Osiyosida tasavvuf tarixining shakllanishi, uning asta-sekin murakkablashuvi jarayonida estetik go'zallik segmenti muhim o'rin egallagan. Tasavvufiy qarashlar islom dini asosida yetuklashgan holda, diniy-falsafiy tafakkur tizimiga chuqur singib borgan. Bu jarayonda tasavvuf faqat axloqiy-ma'naviy o'gitlar majmui emas, balki mukammal falsafiy ta'limot sifatida rivoj topgan. Tasavvufning tushunchalari, nazariyalari, tamoyillari va kategoriyalari uzluksiz tarzda boyib, u o'z mohiyatida murakkab ilmiy-sistematik asosga ega bo'lib borgan.

Tasavvufni murakkab ta'limot sifatida tavsiflash bejiz emas. Chunki uning tarixiy taraqqiyotida turli davrlarning diniy, falsafiy, axloqiy va estetik qarashlari tasavvuf tizimiga singib, uni yanada rang-barang va chuqur ichki tuzilishga ega qilgan. Shu boisdan, bugungi ilmiy tadqiqotlar tasavvufning ko'pvariantli metodologiyasini tasdiqlamoqda va uni zamonaviy tahlil usullari yordamida o'rganish tasavvufning murakkab mohiyatini anglashda asosiy omil bo'lib xizmat qilmoqda.

METODOLOGIYA: Ushbu maqolada tarixiy, mantiqiy, estetik, axloqiy, diniy va dunyoviy jihatlar chuqur tahlil qilingan bo'lib, ularning har biri tasavvufda estetik tafakkurning murakkablashuvi va o'ziga xosligini o'rganishda muhim rol o'ynaydi. Tarixiylik metodologiyasi tasavvufning rivojlanish jarayonini tahlil qiladi, go'zallik va ma'naviyat tushunchalarining vaqt o'tishi bilan qanday o'zgarishini ko'rsatadi. Mantiqiylik metodologiyasi, tasavvufdagi go'zallik tushunchasining tizimli shakllanishini ko'rsatadi. U estetik tajribalar va diniy talqinlar o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlaydi. Estetik metodologiya, go'zallikni nafaqat tashqi, balki ruhiy jihatdan ham o'rganadi. Bu metod tasavvufda estetik tafakkurni va uning ma'naviy rivojlanishdagi o'rnini tushunishga yordam beradi. Axloqiy metodologiya, tasavvufda go'zallik va ma'naviyatning axloqiy talqinlarini tahlil qilib, insonning ichki va tashqi o'zgarishlariga e'tibor qaratadi. Diniy metodologiya, go'zallikni ilohiy va ruhiy jihatdan ko'rib, tasavvufdagi estetik tafakkurning diniy qadriyatlar bilan bog'liqligini ko'rsatadi. Dunyoviy metodologiya, tasavvufda go'zallikni ijtimoiy va kundalik hayotdagi ahamiyatini tahlil qiladi, bu tasavvufdagi estetik yondashuvlarning o'zaro uyg'unligini ta'minlaydi. Shunday qilib, maqolada har bir metodologiya tasavvufdagi estetik tafakkurning turli jihatlarini o'rganib, uning murakkablashuvini va o'ziga xosligini yoritib beradi.

ADABIYOTLAR SHARHI: Tacabbyφ ta'limoti, uning falsafiy jihatlari, go'zallik to'g'risidagi mutasavvif allomalar qarashlari, tasavvufdagi estetik jihatlar, zamonaviy olimlarning tasavvuf allomalari qarashlaridan hayratlanishlari va estetik baholari tarixiylik-mantiqiylik nuqtayi nazaridan tahlil etiladi. Go'zallik tushuchasining inson va jamiyat hayotidagi ahamiyati hamda tasavvufiy talqini falsafiy tadqiq etiladi. Navro'znoma, O'zbekiston tarixi kitoblaridagi so'fiylik va go'zallik, musulmon madaniyatida sufizmning o'rniga oid qarashlar asosida maqola mazmuni boyitiladi. Tasavvuf falsafasida go'zallik paradigmasining immanent va tizimli asoslari, tasavvufda estetik-go'zallik segmentiga oid masalalarning tarixiy va zamonaviy mohiyati va ahamiyati tahlil etiladi.

MUHOKAMA: Hazrati Inoyatxon (1882–1924) tasavvufning paydo bo'lishi va tarixiy boshlang'ich nuqtasini aniq bir davr bilan bog'lab bo'lmasligini ta'kidlab, tasavvufni inson qalbidan otilib chiqqan yorug'lik va qadimgi donishmandlik an'alarining davomchisi sifatida ko'rsatgan. Uning fikriga ko'ra, tasavvuf o'z ildizlarini qadimgi Misr madaniy-falsafiy merosidan olgan va ko'plab diniy-mifologik tizimlarda o'z aksini topgan.

Tasavvufiy tafakkur rivojlangan sari u turli maktablar va tariqatlar shaklida namoyon bo'ldi. Bu tariqatlar esa, o'z navbatida, ichki tafovutlari va ijtimoiy-ma'naviy yondashuvlari bilan tasavvuf ta'limotining murakkab ko'rinishlarini vujudga keltirdi. Natijada, tasavvufning

mohiyatan yanada chuqurlashgani va murakkablashgani ko'zga tashlandi. Fanda murakkab obyektlar, odatda, ko'plab o'zaro aloqador elementlarga ega tizim sifatida qaraladi. Shunga muvofiq, tasavvuf ham o'zining ko'p qatlamli, turfa yo'nalishli, ba'zan bir-biriga zid qarashlarni qamrab olganligi sababli, uni to'liq va mukammal o'rganish ko'pincha muayyan ilmiy murakkabliklarni yuzaga keltiradi. Xususan, estetik go'zallik segmenti tasavvuf ta'limotida o'ziga xos falsafiy ahamiyat kasb etadi. Go'zallik nafaqat ilohiy haqiqatni anglatuvchi timsol, balki inson qalbining kamolot sari yo'naltiruvchi asosiy qudrat sifatida talqin qilinadi. Shunday qilib, Markaziy Osiyodagi tasavvufiy tafakkur rivoji estetik go'zallikning diniy-falsafiy asoslarini boyitib, Uchinchi Renessans g'oyasining shakllanishida muhim falsafiy manba bo'lib xizmat qilmoqda.

Tasavvuf ta'limotida diniy va ma'naviy tizimlar musulmonlik, imon, shariat, kalima, salovat, sunnat, karamat va haybat, soflik, tavakkul, rahm-shafqat, zikr, himmat, g'ayrat, riyozat, ilm, ma'rifat, chiroyli xulq, latoifiy idrok, mushohada, fano, tavhid va baqo kabi ko'plab nazariy va amaliy tushunchalar mustaqil, mukammal obyektlar sifatida shakllangan hamda chuqur tadqiq qilingan. Bu qadriyatlar va hodisalarni o'rganish tasavvuf tafakkurining doirasini kengaytirib, uning o'ziga xos nazariy va amaliy imkoniyatlarini boyitgan. Bundan tashqari, tasavvuf o'z mohiyatida ilm, ma'rifatparvarlik, insonparvarlik, poklik, bunyodkorlik va farovonlik kabi diniy va dunyoviy qadriyatlarni o'zaro uyg'unlashtirib, yuzlab moddiy va ma'naviy faoliyat shakllarini rivojlantirgan. Madrasa va zaviyalarda ilmiy-ta'limiy faoliyat olib borilib, diniy, badiiy va ilmiy tafakkur namunalarini mujassam etgan boy kitoblar yaratilgan. Shunday qilib, tasavvuf nafaqat ruhiy poklanish, balki ijtimoiy-ma'naviy taraqqiyotning muhim omilidir.

Bugungi kunda tasavvufni ma'naviy meros sifatida chuqur, har tomonlama o'rganish, undagi asosiy falsafiy g'oyalar va nazariy tamoyillarning ichki mohiyatini zamonaviy ilmiy yondashuvlar asosida tahlil qilish zarurati tobora ortmoqda. Tasavvuf ta'limotining murakkab va ko'p qatlamli tuzilishini ilmiy jihatdan tizimlashtirish, uning zamonaviy jamiyat uchun ahamiyatini aniqlash istiqbolli izlanishlarni talab qiladi. Tasavvuf falsafasida, tasavvufshunos olim Najmiddin Komilov ta'kidlaganidek, inson tarbiyasi va uni nuqsonlar hamda gunohlardan poklash ulug' ajdodlarimizning asosiy tashvishi bo'lgan. Ular inson tabiatidagi ziddiyatlarni savob va gunoh, rahmoniy va shaytoniy kuchlar o'rtasidagi murakkab kurashni tushunishga va ularni yengish yo'llarini izlashga bag'ishlaganlar. Tasavvufda insonni o'zidagi salbiy xususiyatlardan xalos qilish, odob-axloqni mustahkamlash, adolat va o'zini anglash ruhida tarbiyalash ustuvor maqsad bo'lib kelgan.[1.150-b.]

Tariqat ta'limotlari Allohni unutmag, deb da'vat etish bilan birga nafsni tiyish, odobsizlik, adolatsizlik kabi manfiy illatlarga qarshi ruhiy kurash olib boradi. Inson o'z ichki dunyosini tozalab, o'z nafsini tarbiyalash orqali tartibsizlikdan tartibga, zaiflikdan chidamkorlikka o'tadi. Bu jarayon estetik ifoda va ma'naviy uyg'unlik asosida shakllanadi. Tasavvuf vakillari inson kamoloti va ma'rifat sari yetaklovchi murakkab ruhiy-modellarni ishlab chiqib, amaliy yechimlar taklif etganlar. Bu yondashuv ularga inson va jamiyatni tanqidiy nazar bilan ko'rib, nozik va badiiy uslubda ruhiy inqilobni rag'batlantirish imkonini bergan. Ma'lumki, tasavvuf ta'limotida avliyo va anbiyolar qissalari (agiografiya), ma'naviy vorislik shajaralari (genealogiya), hikmat va pand-nasihatlar mistik, diniy va dunyoviy mezonlarda badiiy shaklda ifoda etilgan. Aynan shu badiiylik tasavvufiy tafakkurning murakkabligi va estetik o'ziga xosligini yanada boyitadi. Tasavvufda estetik tafakkur nafaqat ichki ruhiy poklanishning bir shakli, balki inson qalbini nozik tarbiyalash va jamiyatda go'zallikni qadrlash madaniyatini rivojlantirish vositasidir.

Tasavvufiy ijodkorlik o'ziga xos va alohida yondashuvni talab etadi, chunki bu yondashuv badiiy ong, tafakkur va ma'naviy o'sishning mutlaq tizimini shakllantiradi. Tasavvufiy manbalar, ayrimlari, badiiy asarlar sifatida yaratilgan, bu esa mualliflarning badiiy g'oyalari va iste'dodini yuksak darajada namoyon qiladi. Tasavvufiy ijodkorlar o'zlarining badiiy tasavvurlarida haqiqiy va mistik voqealarni birlashtirib, ma'naviy xulosa chiqarish, insonning ichki dunyosini teran o'rganish uchun badiiy uslublardan keng foydalanganlar.

Tarixchi olim E.Karimovning aytishicha, tasavvufiy manbalarni yozgan mutafakkirlar o'rta asrlar o'quvchisining ongiga kuchli ta'sir ko'rsatishni maqsad qilib, real va mistik voqealarni badiiy tarzda aks ettirishga intilganlar. Ushbu yondashuv, shubhasiz, ularning badiiy iste'dodini va g'oyaviy izlanishlarini shakllantirishda muhim rol o'ynagan.[2.12-b.] Tasavvufiy tafakkurda badiiy obrazlar, til va adabiyotning o'rni juda katta, chunki ularni ishlatish orqali mualliflar insoniyatning ma'naviy hayotini chuqur anglash imkoniyatini yaratganlar.

Tasavvufiy badiiy-estetik asarlar, ayniqsa, insonni ichki jihatdan to'liq tushunishga intiladi, bu esa tasavvufiy g'oyalarning badiiy ifodalari orqali amalga oshadi. Estetik ong va badiiy ijodning o'zaro bog'liqligi, tasavvufiy tafakkurda insonning ruhiy va ma'naviy olamini shakllantirishda hal qiluvchi omil hisoblanadi. Shuningdek, tasavvufiy ta'limotlar ham tabiiy va jamiyatdagi go'zallikni chuqur anglashga intilgan va bu anglashni o'zaro uyg'unlikda ko'rsata olishga qaratilgan.

Tasavvufiy tafakkurda estetik jihatlar o'zining maxsus o'rnini egallaydi, chunki bu yondashuv faqat ruhiy go'zallikni emas, balki jamiyatda vujudga kelgan ijtimoiy va falsafiy qadriyatlarni ham o'zida aks ettiradi. Mutafakkirlar g'oyalari, ayniqsa, insonning tashqi va ichki go'zalligi, uning ruhiy muvozanati va jismoniy shakllari orasidagi uyg'unlikni yaratishga intilgan. Shuningdek, estetik fikrlash jarayoni insonning ichki va tashqi go'zalligi haqida chuqur tasavvurlarni shakllantiradi va bu go'zallikni nafaqat moddiy, balki ma'naviy o'lchovlar bilan bog'laydi.

Bundan tashqari, tasavvufiy badiiy-estetik ta'limotlar o'zida falsafiy tizimni mujassamlashtiradi, uning asosida tabiat, jamiyat va insonning badiiy o'zaro aloqalarini anglash yotadi. Tasavvufda go'zallik va xunuklik, ulug'vorlik va tubanlik, kulgilik va fojaviylik bir-birini to'ldirib, insonni to'liq anglashga yordam beradi. Bu jarayonlar, albatta, estetik fazilatlardan bahramand bo'lish orqali o'z o'rnini topadi.

Tasavvufiy tafakkurda go'zallik tushunchasi o'ziga xos diniy va falsafiy nuqtai nazardan qaraladi. Tasavvufning estetik qarashlari, masalan, yunon falsafasi bilan bog'liq bo'lib, Platonning go'zallik haqidagi qarashlari, uning "mutlaq go'zallik" konsepsiyasi bilan mos keladi. Platon go'zallikni aqliy anglash orqali idrok etiladigan, o'zgarmas va abadiy ruhiy bir hodisa sifatida ko'rgan bo'lsa, Aristotel go'zallikni real voqelikning aks-sadosi deb ta'riflaydi, uning tushunchasi obyektiv va jismoniy borliqni anglashga qaratilgan. Yunon falsafasidagi go'zallik haqidagi qarashlar, tasavvufiy ta'limotlar bilan to'liq muvofiqlashadi, chunki ularda go'zallik ko'proq aql bilan anglashga intilgan. Masalan, Abu Nasr Forobiy va Ibn Sino g'oyalari go'zallik jismoniy va ruhiy uyg'unlikni ifodalaydi. Ularning qarashlariga ko'ra, go'zallik insonning ichki dunyosining aksidir, u nafaqat tashqi ko'rinishda, balki ruhiy holatda ham ifodalanadi. Umar Xayyom (1048-1123-yillar) ham inson va uning go'zalligi xususida ko'p qarashlarni ilgari surgan. "Go'zallik barcha tillarda vasf etiladi va har qanday aqlga xush keladi. Dunyoda yaxshi narsalar ko'p, ularni ko'rib bahramand bo'lish odamlarni shod etadi va tabiatlarini pokiza qiladi, ammo hech narsa go'zal yuz o'rnini bosa olmaydi, chunki go'zal yuz shunday quvonch baxsh etadiki, boshqa hech qanday quvonch unga teng kelolmaydi. Aytadilarki, go'zal yuz yana yaxshi xulq bilan uyg'unlashsa, baxt-saodatning eng yuqori darajasi

bo'ladi. Agar odam ham tashqi ko'rinishidan, ham tabiati bilan yaxshi bo'lsa, Xudo va odamlar uchun sevimlidir".[3.54-b.]

Tasavvufiy tafakkur va estetik ta'limotlar insonning ma'naviy, aqliy va moddiy holatini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Bu tafakkur tizimi nafaqat go'zallikni idrok etishda, balki uning hayotdagi o'rni va insoniyatning jamiyatdagi o'rni haqida chuqur mulohazalar yuritishga yo'l ochadi. Shunday qilib, tasavvuf va estetik tafakkur insonning ongini, tafakkurini va ruhiy dunyosini shakllantirishda markaziy o'rin tutadi.

Markaziy Osiyo tasavvuf ta'limoti va uning estetik tafakkuri o'rtasidagi murakkab o'zaro bog'liqlikni chuqur o'rganish, o'z navbatida, din va estetikani uyg'unlashtirgan fikrlar tizimini yaratishda katta ahamiyatga ega. Mutasavviflarining yirik asarlarida estetik tafakkur diniy va dunyoviy go'zallik, shuningdek, insonning ichki ma'naviy dunyosini anglash jarayonlarini aks ettiradi. Ayniqsa, Ahmad Yassaviy, Najmiddin Kubro, Bahouddin Naqshband kabi ulug'allomalarning asarlarida go'zallik tushunchasi ilohiy va dunyoviy jihatlardan uyg'unlashgan holda talqin etilgan.

Tasavvufdagi estetik tafakkur, eng avvalo, Allohning go'zalligini anglash va ularga bo'lgan muhabbatni, ishqni tavsiflovchi ilohiy go'zallikni o'z ichiga oladi. Bu go'zallik insonning ichki ruhiyatidagi poklik va ma'naviy yuksalish orqali namoyon bo'ladi. Tasavvufiy tafakkurda, ilohiy go'zallikni ko'rish va unga yetishish uchun murakkab va ma'naviy jihatdan chuqur yo'lni bosib o'tish zarur. Bu jarayonning asosi imon talablari va tariqat yo'li bo'lib, ular orqali inson ruhiyatida Alloh bilan aloqani tiklash mumkin.

Dunyoviy go'zallik ham tasavvufiy tafakkurda muhim o'rin tutadi. Bu, o'z navbatida, insonning atrofidagi tabiat, jamiyat va hayotdagi go'zallikni anglashdan iboratdir. Tasavvufdagi dunyoviy go'zallik obyektiv va subyektiv jihatlardan tashkil topgan tushuncha bo'lib, insonlarning go'zallikni turlicha qabul qilishini ko'rsatadi. Shuningdek, tasavvuf ta'limoti orqali badiiy ijod va amaliy hayotning uyg'unlashuvi, estetik tafakkurning jamiyatdagi muhim ahamiyatini ta'kidlaydi.[6.72-b.]

Tasavvufda go'zallik haqidagi umumiy ta'rif ko'plab diniy va falsafiy manbalarda o'z aksini topgan. Go'zallik, nafaqat tashqi ko'rinish sifatida, balki uning ichki, ruhiy va ma'naviy jihatlari ham alohida ahamiyatga ega. Tasavvufiy ta'limotda go'zallik – mavjudlik, hayot, jon va ongning metaforik asosini tashkil etadi. Shuningdek, go'zallikning substansiyasi ham insonning ma'naviy holati bilan bog'liqdir. Tasavvuf falsafasida go'zallikni anglash uchun qadimgi yunon falsafasining neoplatonizm ta'siri, shuningdek, yahudiylik, xristianlik, zardushtiylik va buddizm kabi dinlar ham muhim rol o'ynagan. Bu ta'sirlar, ayniqsa, tasavvufning asosi bo'lgan asketizmga, ya'ni dunyo lazzatlaridan voz kechishga, Allohni tanishga, u bilan birlashishga intilish g'oyasiga ta'sir ko'rsatgan.

Markaziy Osiyo mutafakkirlarining asarlarida estetik tafakkurning murakkab shakllanishi, insonning ichki dunyosini, uning ma'naviy yuksalishini va dunyoqarashidagi go'zallikni qanday anglashni o'zida aks ettiradi. Tasavvufning diniy va dunyoviy jihatlari o'rtasidagi uyg'unlik, badiiy ijod va ma'naviy yuksalishning yanada chuqurroq anglashiga olib keladi. "So'fizm Qur'oni Karim va shariat talab etgan diniy aqidalarni, talablarni, albatta, bajarish, so'zsiz o'zini Xudoning quli deb bilish, ma'lum diniy qoidalarga o'z shaxsiyatini shubhasiz bo'ysundirishni qabul etmaydi, shaxsiy erkinlik, o'z xohishi bilan tozalanib, Allohga ruhiy ma'naviylikka singish orqali erishishga asoslanadi. Bu yo'lda so'fiylikka berilganlar ortodoksal islom ruhoniylari boshliqlarining talablariga rioya etmaganliklari uchun ayrim hollarda qoralanganlar, quvg'in qilinganlar, jazolanganlar".[4.231-b.] "Tarixda tasavvuf ta'limoti doimo olqishlanmagan, o'z davrida katta qiyinchiliklar, qattiq qarshiliklarga uchragan. Hatto,

ba'zi zamonaviy olimlar ham so'fiylikni inson ruhiy holati bilan bog'liq psixologik jarayon ekanligini ko'p bora ta'kidlashadi".[5.21-b.]

Ushbu fikrlarda *birinchidan*, tasavvuf va shariat o'rtasidagi ixtilof haqida so'z bormoqdi. Tasavvufiy ta'limot, shariatning qat'iy qoidalaridan farqli o'laroq, individual erkinlik va ichki ma'naviy poklanishga katta ahamiyat beradi. Tasavvufda inson o'zining ichki dunyosiga yo'l olish, uning ruhiy va ma'naviy rivojlanishiga asoslanadi. Bu, albatta, diniy qoidalarga tayanish va ularni bajarishdan ko'ra, Alloh bilan bevosita aloqada bo'lishni anglatadi. Bu yerda falsafiy nuqtayi nazardan, tasavvufning maqsadi faqat tashqi qoidalarni bajarish emas, balki ichki tozalanish va ma'naviy poklanish orqali Allohga yaqinlashishdir. Tasavvuf, shariatni to'g'ri tushunishni talab qilgan holda, ichki erkinlik va ruhiy izlanishlarni ham qo'llab-quvvatlaydi. Bu esa axloq va ijtimoiy normativlardan ko'ra, subyektiv ichki haqiqatni o'ziga jalb etuvchi yo'l ko'rsatiladi. Insonning erkinligi va qalb pokligi, asosan, uning tasavvufiy yo'li bilan bog'liq.

Ikkinchidan, tasavvufning tarixiy rivoji va unga nisbatan bo'lgan tanqidiy yondashuvlar haqida so'z bormoqda. Tarixda tasavvuf ko'plab qiyinchiliklarga duch kelgan, ba'zan esa diniy rahbarlar tomonidan taqiqlangan yoki targ'ib qilingan. Tasavvufning ortodoksal islom rahbarlari tomonidan qoralanganligi, uning qarshi ko'rsatilganligini bildiradi. Tasavvufning falsafiy mohiyati mana shu joyda ochiqilanadi: tasavvufning asosiy maqsadi insonning ichki dunyosini rivojlantirish, uning ruhiy yuksalishiga yo'l ochishdir, bu esa ko'pincha tashqi tizimlar va ijtimoiy normativlarga zid keladi. Tasavvuf, o'zining ichki erkinlik va ruhiy izlanishlarga bo'lgan qiziqishi bilan, ijtimoiy va diniy tizimlar tomonidan qabul qilinmasligi mumkin. Ammo, shuningdek, tasavvufda insonning ichki haqiqati va ruhiy yuksalishi, uning ma'naviy borliqni anglashdagi ahamiyati ta'kidlanadi. Shu bilan birga, bu qarshiliklar tasavvufning ijtimoiy muhitda o'z o'rnini topishidagi qiyinchiliklarni ham ko'rsatadi.

Uchinchidan, tasavvufning psixologik jihatlari ham ko'rsatilgan. Zamonaviy olimlar tasavvufni inson ruhiy holati va psixologik jarayonlar bilan bog'laydilar. Tasavvufda insonning ichki holati, uning ruhiy izlanishlari va hissiy tajribalari markaziy o'rinda turadi. Tasavvuf, nafaqat ma'naviy, balki psixologik jihatdan ham insonning ichki dunyosini shakllantiradi. Psixologik jarayonlar orqali, inson o'zining ichki muammolarini hal qiladi, o'zining haqiqiy "men"ini tushunadi va uni Alloh bilan bog'lashga intiladi. Tasavvufda ruhiy va psixologik tozalanish, ichki dunyo bilan bog'lanish jarayoni, falsafiy jihatdan, o'zlikni anglash va ichki uyg'onishni ta'minlaydi. Psixologik jarayonlar orqali, tasavvuf nafaqat ruhiy, balki kognitiv va hissiy jihatdan ham insonni o'zgartirishga intiladi. Demak, tasavvufning falsafiy mohiyati o'zida ikki asosiy tamoyilni mujassamlashtiradi, ya'ni tashqi shakllar va ichki ma'naviyat. Diniy normativlar va shariatlar tasavvufda ba'zi hollarda keltirilgan qiyinchiliklar va qarshiliklar yuzasidan bahsga sabab bo'lishi mumkin, ammo tasavvufning asosiy yuksalishi ichki erkinlik, ma'naviy poklanish va ruhiy yuksalish orqali amalga oshadi. Shu bilan birga, tasavvufning psixologik nuqtayi nazaridan o'rganilishi, insonning ruhiy holati va ichki yuksalishiga yanada chuqurroq yondashishni ta'minlaydi. Tasavvuf falsafasining asosiy g'oyasi insonni tashqi kiritilgan qoidalar orqali emas, balki ichki izlanishlar va ma'naviy tajribalar orqali haqiqiy erkinlikka erishishga undashdir. Bu esa, o'z navbatida, tasavvufning inson hayotidagi ahamiyatini chuqurroq tushunishga yordam beradi.

Tasavvufda estetik segment esa shuki, insonning ichki va tashqi go'zallikni tushunishi, ular o'rtasidagi bog'liqlikni ko'rish va go'zallikni ma'naviy rivojlanish jarayonida talqin qilishni anglatadi. Bu segment, asosan, tasavvuf amaliyoti orqali insonning ruhiy pokligi, ehtirolardan ozodligi va ilohiy sevgi bilan bog'liq bo'lgan go'zallikni anglashda o'z ifodasini topadi. Tasavvufda go'zallik ko'pincha ilohiy yuksaklik, haqqoniylik va ma'naviy poklik bilan

bog'lanadi. Tasavvufda go'zallik, avvalo, ilohiy muvozanat va uyg'unlikni ifodalaydi, bu esa insonga ichki xotirjamlik va huzur beradi. Estetik segment tasavvufda ikki asosiy yo'nalishda ko'rinadi, ular badiiy va axloqiy estetiklikdir. Badiiy estetiklik, asosan, san'at va go'zallikni tashqi ko'rinishda ifodalaydi, jumladan, tasavvuf she'riyati, musiqasi va san'ati orqali. Bu tasavvufning badiiy jihatini ko'rsatib, insonni ilohiy haqiqatga yaqinlashtiradi. Axloqiy estetiklik esa, go'zallikni axloqiy qadriyatlar, tozalik, poklik va xushmuomalalikda ko'radi, bu esa insonning ma'naviy holatini yuksaltirishga qaratilgan.

Bundan tashqari, tasavvufdagi estetik tafakkur insonning ichki dunyosini chuqur tahlil qilishga olib keladi. Tasavvuf amaliyotida go'zallikni ko'rish va uni ichki dunyo orqali his qilishni talab qiladi. Estetik yondashuv tasavvufda ruhiy tarbiya va o'zini anglash jarayonida ajralmas rol o'ynaydi, chunki estetik jihatlar orqali inson o'zining haqiqiy, ma'naviy haqiqatini topishga intiladi. Shu tariqa, tasavvufdagi estetik segment insonning ma'naviy va ruhiy go'zalligini ham muhim deb biladi. Bu yondashuv orqali tasavvufda go'zallik tushunchasi insonga ruhiy rivojlanish, ichki xotirjamlik va ilohiy yuksalishga olib keladigan bir vosita sifatida ko'rilishini aytish mumkin bo'ladi.

NATIJALAR: Tasavvuf falsafasi, uning ta'limoti va g'oyalarining rivojlanish dinamikasini o'rganish jarayonida go'zallik tushunchalarining xilma-xilligi va ularga bo'lgan yondashuvlarning o'ziga xosligini ko'rish mumkin. Tasavvufda go'zallik, insonning ruhiy va ma'naviy holatini aks ettiruvchi bir unsur sifatida qaraladi. Bu go'zallikning nafaqat tashqi, balki ichki jihatlari ham mavjud bo'lib, insonning o'z "men"i bilan bo'lishgan munosabati, uni anglash va rivojlantirish jarayoni orqali tasavvuf falsafasida go'zallikni qanday tushunish kerakligi o'rganiladi.

Tasavvuf ta'limotining mohiyati shundaki, u insonni Allohga yaqinlashtirish va uning ichki dunyosini poklashga qaratilgan. Bunda go'zallik, faqat tashqi ko'rinish emas, balki ichki xulq-atvor va ruhiy kamolot bilan bog'liqdir. Tasavvufdagi go'zallikni anglash uchun, avvalo, insonning o'z ichki dunyosini to'g'ri tashkil etish, o'zining haqiqiy maqsadini anglash va unga erishish yo'lida mehnat qilish kerakligi ta'kidlanadi. Bu jarayon, insonning o'zini tushunish, o'zini kamsitmaslik, balki o'zining haqiqiy mohiyatini aniqlashga qaratilgan.

Tasavvuf ta'limotida go'zallik va ma'naviyatning uzviy aloqasi bor. Insonning go'zalligi faqat tashqi ko'rinish bilan cheklanmaydi, balki uning ruhiy va ma'naviy rivojlanishiga, Allohga bo'lgan muhabbati va imoniga bog'liqdir. Bu o'rinda, go'zallikni o'z-o'zidan mavjud bo'lgan narsa sifatida emas, balki insonning ma'naviy o'sish jarayonida shakllangan yuksak sifatlar sifatida ko'rish zarur.

Tasavvuf falsafasining tarixiy rivojlanishida go'zallik haqidagi tushunchalar ham o'zgargan. Ilk tasavvuf oqimlarida go'zallik, ma'naviy yuksalish va Allohga yaqinlikka erishishning belgisi sifatida qaralgan. Biroq, tasavvufning keyingi davrlarida go'zallik tushunchasi nafaqat ruhiy, balki jismoniy jihatlarga ham e'tibor qaratadigan bo'lgan. Shuningdek, tasavvufda insonning "men"ini anglash va uni to'g'ri yo'lga solish, ya'ni ichki go'zallikni kashf etish masalasi muhim ahamiyat kasb etadi. Insonning tashqi go'zalligi uning ichki dunyosining aksidir, va bu go'zallikni aniqlashda tasavvuf falsafasi o'zining maxsus yondashuvini taklif etadi. Shuningdek, go'zallikni anglash, o'zgacha bir tasavvur va yondashuvni talab etadi. Bu go'zallik, faqat estetik jihatdan ko'rinish bilan bog'liq emas, balki ruhiy, axloqiy va ma'naviy qadriyatlarni o'zida mujassam etgan bir tushuncha sifatida qaraladi. Tasavvufda go'zallik, insonning o'zini yaxshilash, ichki holatini tartibga solish va Allohga yaqinlashish orqali paydo bo'ladi. Shu bilan birga, tasavvufda go'zallik tushunchasi faqat individual darajada emas, balki jamiyatdagi ma'naviy yuksalish va ijtimoiy ahvol bilan ham

chambarchas bog‘liqdir. Tasavvufda go‘zallikni o‘rganish, insonning nafaqat shaxsiy, balki kollektiv rivojlanishiga xizmat qiladi. Bunda, go‘zallik va ma’naviyatning ijtimoiy ahamiyati ko‘rinadi va bu tushunchalar jamiyatning ruhiy holatini yuksaltirishga, yaxshilashga qaratilgan.[7.135-b.]

Tasavvufda go‘zallikni anglash, insonning axloqiy va ma’naviy rivojlanishini ta’minlashga qaratilgan jarayon sifatida qaraladi. Shuning uchun tasavvuf ta’limoti nafaqat insonni ruhiy jihatdan boyitishga, balki uni axloqiy jihatdan takomillashtirishga ham qaratilgan. Go‘zallik, ma’naviyat va axloqiy qadriyatlarning o‘zaro bog‘liqligi tasavvufda ustuvor bo‘lgan g‘oyalardan biridir. Bu g‘oyalar orqali tasavvuf, insonni haqiqiy go‘zallikni anglashga va uni o‘z ichki dunyosida shakllantirishga undaydi.

XULOSA: Tasavvufda estetik tafakkurning murakkablashuvi va o‘ziga xosligining o‘ziga xos ahamiyatli va qadriyatli jihatlari ham bor. Zamonaviy dunyoda, insonlarning ichki dunyosini anglash va uning ma’naviy rivojlanishi nafaqat shaxsiy, balki ijtimoiy barqarorlikni ta’minlashda ham katta rol o‘ynaydi. Tasavvufda estetik tafakkur, go‘zallikni faqat tashqi ko‘rinish yoki formalistik sifatlar bilan bog‘lamasdan, uni ichki dunyo, axloq, ruhiyat va Allohga yaqinlik orqali tushunadi. Bu yondashuv zamonaviy ijtimoiy va madaniy tizimlarda yuzaga kelayotgan ma’naviy inqirozlar, o‘zini yo‘qotish, ma’naviy yuksalishga bo‘lgan ehtiyojni qondirishga qaratilgan istiqbolni ko‘rsatadi.

Estetik tafakkurning murakkablashuvi tasavvufda go‘zallik tushunchasining faqat tashqi chiroydan iborat emasligini, balki uning ruhiy va axloqiy o‘lchovlar bilan chambarchas bog‘liqligini ta’kidlaydi. Bugungi kunda, insonlarning estetik sezgilari va ma’naviy tushunchalari yanada murakkablashib, jismoniy va ruhiy go‘zallikni bir butun sifatida anglashga intilmoqda. Shuning uchun tasavvufdagi estetik tafakkur, shaxsiy va ijtimoiy barqarorlikka, ma’naviy yuksalish va axloqiy qadriyatlarni tiklashga yo‘naltirilgan eng muhim omillardan biri hisoblanadi.

REFERENCES:

1. Комилов Н. Тасаввуф. 2-китоб. – Тошкент: Ф. Фулом номидаги адабиёт ва санъат ва “Ўзбекистон” нашриётлари, 1999. – 150 б.
2. Каримов Э. Хожа Убайдуллоҳ Аҳрор. Рисолаи Волидийя. – Тошкент: Янги аср авлоди. 2004. – 12 б.
3. Umar Xayyom. Navro‘zнома. – Тошкент: Mehnat, 1990. – 54 б.
4. Ўзбекистон фалсафаси тарихи. 1 том. – Тошкент: Noshir. – 231 б.
5. Мекерова М.ДЖ. Суфизм как мистико-аскетическое течение в мусульманской культуре. Авторефер. дис. ученой степени кандидата фил. наук. – Ставрополь, 2005. – 21 с.
6. Tursunkulova Sh. Tasavvuf falsafasida go‘zallik paradigmasining immanent va tizim asoslari. Falsafa fanlari doktori dissertatsiyasi avtoreferati. – Samarqand. 2024.
7. Tursunkulova Sh. Tasavvuf ilmida inson go‘zalligi paradigmasi. – Samarqand: SamDCHTI, 2023. - 135 b.